

PROGETTO PER REALIZZARE, TRASMETTERE E CONDIVIDERE ESPERIENZE CULTURALI E SCIENTIFICHE

CONTATTI: umdl@unisi.it
updating.medicinadellavoro@unisi.it

15.12.2014

SITO INTERNET: updatingmdl.wordpress.com

VERSIONE AUTORIZZATA IN LINGUA ITALIANA DEL COMUNICATO STAMPA N°229 DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) "HALF A MILLION NEW CANCERS IN 2012 DUE TO OVERWEIGHT AND OBESITY. PROPORTION OF OBESITY-RELATED CANCERS HIGHER IN WOMEN" PUBBLICATO IL 26 NOVEMBRE 2014.*

*Traduzione a cura di [Lucio Fellone \(fellone@student.unisi.it\)](mailto:fellone@student.unisi.it) specializzando al V° anno di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Università degli studi di Siena.

IL DOCUMENTO ORIGINALE IN INGLESE È DISPONIBILE ALLA PAGINA http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2014/pdfs/pr229_E.pdf.

ORIGINAL IARC PRESS RELEASE N°229, 26 NOVEMBER 2014, "HALF A MILLION NEW CANCERS IN 2012 DUE TO OVERWEIGHT AND OBESITY PROPORTION OF OBESITY-RELATED CANCERS HIGHER IN WOMEN". AVIALABLE ON (http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2014/pdfs/pr229_E.pdf).

COMUNICATO STAMPA N° 229 / PRESS RELEASE N°229

15 Dicembre 2014/ 26 November 2014

**MEZZO MILIONE DI NUOVI CASI DI
TUMORE NEL 2012 SONO
ATTRIBUIBILI AL SOVRAPPESO ED
ALL'OBESITÀ.**

**IN PROPORZIONE, TRA LE DONNE LA
QUANTITÀ DI NEOPLASIE DOVUTE
ALL'OBESITÀ È MAGGIORE**

Lione, Francia, 26 novembre 2014 - Un nuovo studio realizzato dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), l'agenzia specializzata sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), mostra che quasi mezzo milione di nuovi casi di neoplasia ogni anno possono

**HALF A MILLION NEW CANCERS IN
2012 DUE TO OVERWEIGHT AND
OBESITY**

**PROPORTION OF OBESITY-RELATED
CANCERS HIGHER IN WOMEN**

Lyon, France, 26 November 2014 - A new study by the International Agency for Research on Cancer (IARC), the specialized cancer agency of the World Health Organization (WHO), shows that nearly half a million new cancer cases per year can be attributed to high body mass

essere imputati ad un elevato Indice di massa corporea (Body mass index, BMI)¹. Lo studio, pubblicato oggi sulla rivista THE LANCET ONCOLOGY*, sottolinea che il sovrappeso e l'obesità² sono diventati un fattore di rischio primario, responsabile di circa il 3,6% (481.000) di tutti i nuovi casi di tumore nel 2012.

COLPIRE LE DISUGUAGLIANZE PRESENTI A LIVELLO GLOBALE

L'indagine condotta a livello globale mostra che le neoplasie dovute al sovrappeso ed all'obesità sono molto più diffuse nei paesi maggiormente sviluppati (393.000 casi, corrispondenti al 5,2% di tutte le nuove neoplasie riscontrate in questi paesi) rispetto ai paesi meno sviluppati (88.000 casi, l'1,5% di tutte le nuove neoplasie riscontrate in questi paesi). Il Nord America resta la regione maggiormente colpita, con circa 111.000 tumori correlati all'obesità nel 2012, corrispondente al 23% di tutti i tumori legati ad un elevato BMI al Mondo.

In Europa la proporzione di tumori dovuti al sovrappeso ed all'obesità è ugualmente ampia, in modo particolare in Europa orientale (65.000 casi, il 6,5% di tutti i nuovi casi presenti nella regione).

Complessivamente, i paesi in cui i tumori maschili attribuibili al sovrappeso ed all'obesità hanno un impatto maggiore sono la Repubblica Ceca (con il 5,5% dei nuovi casi di cancro), la Giordania (con il 4,5%), il Regno Unito (con il 4,4%) e Malta (con il 4,4%). Tra le donne i paesi più colpiti sono le Barbados (con il 12,7% dei nuovi casi), la Repubblica Ceca (con il 12%) e Porto Rico (con l'11,6%).

Negli Stati Uniti, uno dei paesi che a livello globale concorre maggiormente ad accrescere la quantità dei tumori associati

index (BMI)¹. The study, published today in THE LANCET ONCOLOGY, highlights that overweight and obesity² have become a major risk factor, responsible for an estimated 3.6% (481 000) of all new cancer cases in 2012.

STRIKING GLOBAL DISPARITIES

Global analysis shows that cancer due to overweight and obesity is currently far more common in more developed countries (393 000 cases, 5.2% of all new cancer cases in these countries) than in less developed countries (88 000 cases, 1.5% of all new cancer cases in these countries). North America remains the most affected, with an estimated 111 000 obesity-related cancers in 2012, accounting for 23% of the total global cancer burden linked to high BMI.

In Europe, the proportion of cancers due to overweight and obesity is also large, particularly in eastern Europe (65 000 cases, 6.5% of all new cancer cases in the region).

Overall, the countries with the highest cancer burden attributable to overweight and obesity in men are the Czech Republic (5.5% of the country's new cancer cases), Jordan (4.5%), the United Kingdom (4.4%), and Malta (4.4%). Among women, Barbados (12.7%), the Czech Republic (12.0%), and Puerto Rico (11.6%) are most affected. In the USA, one of the largest contributors of global cancers associated with high BMI, 3.5% and 9.5% of the country's new cancer cases are linked to excess body weight in men and women, respectively.

Although in most Asian countries the proportion of cancers associated with overweight and obesity is not large, it still

ad un elevato BMI, tra i nuovi casi di neoplasia il 3,5% tra gli uomini ed il 9,5% tra le donne sono legati ad un peso corporeo eccessivo.

Benché nella maggior parte dei paesi asiatici la proporzione dei tumori associati al sovrappeso ed all'obesità non sia alta, comunque essa si traduce in un numero totale notevole di casi a causa delle grandi dimensioni della popolazione. Ad esempio, in Cina, circa 50.000 casi di tumore tra le donne e tra gli uomini sono associati al sovrappeso ed all'obesità e costituiscono l'1,6% dei nuovi casi di cancro del paese. All'opposto, il concorso del sovrappeso e dell'obesità al numero totale dei tumori in Africa resta basso (7.300 casi, corrispondente all'1,5% di tutti i nuovi casi di neoplasia nel continente).

"In generale, abbiamo constatato che mentre il numero totale delle neoplasie associate al sovrappeso ed all'obesità continui a rimanere più alto nei paesi più ricchi, simili risultati sono già visibili in alcune porzioni dei paesi in via di sviluppo" - ha spiegato la Dott.ssa Isabelle Soerjomataram, una delle principali autrici del documento scientifico e una dei ricercatori a capo del progetto.

LE DONNE SONO MAGGIORMENTE COLPITE

Un elevato BMI è un fattore di rischio riconosciuto per le neoplasie dell'esofago, del colon, del retto, del rene, del pancreas, della cistifellea, del seno nella post-menopausa, dell'ovaio e dell'endometrio, così come lo è per altre patologie non trasmissibili, in particolare le patologie cardiovascolari ed il diabete ³.

Lo studio evidenzia che la proporzione dei tumori correlate all'obesità è maggiore tra le

traduce in un considerevole numero assoluto di casi, dovuto alla grande popolazione. Per esempio, in Cina, circa 50.000 casi di tumore tra le donne e tra gli uomini sono associati al sovrappeso ed all'obesità, rappresentando il 1,6% dei nuovi casi di cancro del paese. In contrasto, la contribuzione di sovrappeso ed obesità al numero totale dei tumori in Africa resta bassa (7.300 casi, corrispondente all'1,5% di tutti i nuovi casi di neoplasia nel continente).

"Overall, we see that while the number of cancer cases associated with overweight and obesity remains highest in richer countries, similar effects are already visible in parts of the developing world," says Dr Isabelle Soerjomataram, one of the study's lead authors and the project's principal investigator.

WOMEN ARE MORE AFFECTED

High BMI is a known risk factor for cancers of the oesophagus, colon, rectum, kidney, pancreas, gallbladder, postmenopausal breast, ovary, and endometrium, as well as for other noncommunicable diseases, notably cardiovascular disease and diabetes³.

The study highlights that the proportion of cancers related to obesity is higher in women than in men, with population attributable fractions of 5.3% and 1.9%, respectively. "Women are disproportionately affected by obesity-related cancers," says IARC's Dr Melina Arnold, one of the study's lead authors, "For example, for postmenopausal breast cancer, the most common cancer in women worldwide, the study suggests that 10% of these cancers could have been prevented by having a healthy body weight."

donne rispetto agli uomini, con una frazione attribuibile nella popolazione rispettivamente del 5,3% e dell'1,9%. “Le donne sono enormemente colpite da neoplasie correlate all’obesità” – ha affermato la Dott.ssa Melina Arnold della IARC, una delle principali autrici dello studio – “Ad esempio, nel caso del tumore al seno post-menopausale, la neoplasia più frequente al Mondo tra le donne, lo studio indica che il 10% di questi casi si sarebbero potuti prevenire avendo un peso corporeo sano.” Il tumore dell’endometrio, del colon e del seno rappresentano quasi i tre quarti (il 73%) di tutte le neoplasie correlate ad un elevato BMI tra le donne. Tra gli uomini, il tumore del rene e del colon assieme costituiscono i due terzi (il 66%) di tutte le neoplasie associate ad un elevato BMI.

OPPORTUNITÀ DI PREVENZIONE

“Questi preoccupanti risultati mettono in risalto quanto essenziale sia il mantenimento di un peso corporeo equilibrato al fine di prevenire così tante neoplasie molto diffuse.” – ha affermato la Dott.ssa Kate Allen, Direttore Esecutivo della sezione Science and Public Affairs presso il Fondo Internazionale per la Ricerca Mondiale sul Cancro (WCRF International), che ha finanziato il progetto - “Nel Regno Unito, 13.000 casi diagnosticati nel 2012 tra le donne (l’8.2% di tutte le neoplasie) potrebbe essere attribuito al sovrappeso ed all’obesità. Appare altrettanto allarmante osservare come gli uomini del Regno Unito siano al quarto posto al Mondo in questa classifica dei tumori dovuti all’obesità, con 7.200 casi (il 4,4% di tutti i tumori) attribuiti al fatto di essere in sovrappeso o obesi. Il cancro è un problema diffuso e per combatterlo abbiamo la necessità di aiutare le persone a prendere provvedimenti al fine di avere un

Cancers of the endometrium, colon, and breast account for almost three quarters (73%) of all cancers linked to high BMI in women. In men, kidney and colon cancers together account for two thirds (66%) of all cancers associated with high BMI.

POTENTIAL FOR PREVENTION

“These worrying results highlight that it’s crucial to maintain a healthy weight to prevent so many common cancers,” says Dr Kate Allen, Executive Director of Science and Public Affairs at World Cancer Research Fund International, which funded the project. “In the United Kingdom, 13 000 cases diagnosed in 2012 in women (8.2% of all cancers) could be ascribed to overweight and obesity. It’s also alarming to see that men in the UK are fourth in the world in this obesity cancer league table, with 7200 cases (4.4% of all cancers) attributed to being overweight or obese. Cancer is an epidemic problem, and to tackle it we need to help people take measures to be a healthy weight.”

Reducing overweight and obesity at the population level could have significant health benefits, including reducing the burden of cancer. The study also shows that one quarter of all cancers attributable to overweight and obesity worldwide (118 000 cases) could have been prevented if populations had simply maintained their average BMI of 30 years ago.

“The number of cancers linked to obesity and overweight is expected to rise globally along with economic development,” says Dr Christopher Wild, Director of IARC. “This study stresses the importance of putting in place efficient weight control measures, to curb the high number of cancers associated with excess body weight and to avoid the

peso sano.”

Ridurre il sovrappeso e l'obesità nella popolazione può comportare importanti benefici in termini di salute complessiva, inclusa la riduzione del numero delle neoplasie. Lo studio ha anche mostrato che un quarto di tutti i tumori attribuibili al sovrappeso ed all'obesità al Mondo (118.000 casi) poteva essere prevenuto se la popolazione avesse semplicemente mantenuto il proprio BMI medio corrispondente a quello aveva 30 anni prima.

“È previsto che il numero dei tumori legati all'obesità ed al sovrappeso aumenti a livello globale di pari passo con lo sviluppo economico” – ha dichiarato il Dott. Christopher Wild, Direttore della IARC. “Questo studio pone l'accento sull'importanza di mettere in atto dei provvedimenti adeguati per il controllo del peso, al fine di porre un freno all'elevato numero di tumori associati all'eccesso di peso corporeo e per evitare che i problemi emersi nei paesi più ricchi possano riproporsi in quelli che attualmente stanno realizzando un rapido sviluppo.”

NOTE

1. Il BMI esprime una misura del grasso corporeo calcolata dividendo il peso in chilogrammi per il quadrato dell'altezza espresso in metri.
2. La WHO definisce “sovrappeso” un valore di BMI maggiore o corrispondente a 25 kg/m² e “obesità” un valore di BMI maggiore o uguale a 30 kg/m².
3. GLOBAL STATUS REPORT ON NONCOMMUNICABLE DISEASES 2010. Ginevra, Organizzazione Mondiale della Sanità, 2011.

* Arnold, Melina et al. GLOBAL BURDEN OF

problems faced by rich countries being repeated in those now undergoing rapid development.”

NOTES

- 1 BMI is a measure of body fat, calculated by dividing the weight in kilograms by the square of the height in metres.
- 2 WHO defines overweight as a BMI greater than or equal to 25 kg/m², and obesity as a BMI greater than or equal to 30 kg/m².
- 3 GLOBAL STATUS REPORT ON NONCOMMUNICABLE DISEASES 2010. Geneva, World Health Organization, 2011.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT.

Véronique Terrasse, IARC Press Officer, at +33 645 28 49 52 or terrassev@iarc.fr or Dr Nicolas Gaudin, IARC Communications, at com@iarc.fr.

THE INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC) IS PART OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. ITS MISSION IS TO COORDINATE AND CONDUCT RESEARCH ON THE CAUSES OF HUMAN CANCER, THE MECHANISMS OF CARCINOGENESIS, AND TO DEVELOP SCIENTIFIC STRATEGIES FOR CANCER CONTROL. THE AGENCY IS INVOLVED IN BOTH EPIDEMIOLOGICAL AND LABORATORY RESEARCH AND DISSEMINATES SCIENTIFIC INFORMATION THROUGH PUBLICATIONS, MEETINGS, COURSES, AND FELLOWSHIPS. IF YOU WISH YOUR NAME TO BE REMOVED FROM OUR PRESS RELEASE E-MAILING LIST, PLEASE WRITE TO COM@IARC.FR. CANCER, THE MECHANISMS OF CARCINOGENESIS, AND TO DEVELOP SCIENTIFIC STRATEGIES FOR CANCER CONTROL. THE AGENCY IS INVOLVED IN BOTH EPIDEMIOLOGICAL AND LABORATORY RESEARCH AND DISSEMINATES SCIENTIFIC INFORMATION THROUGH PUBLICATIONS, MEETINGS, COURSES, AND FELLOWSHIPS. IF YOU WISH YOUR NAME TO BE REMOVED FROM OUR PRESS RELEASE E-MAILING LIST, PLEASE WRITE TO COM@IARC.FR.

CANCER ATTRIBUTABLE TO HIGH BODY-MASS INDEX
IN 2012: A POPULATION-BASED STUDY (2014)
Lancet Oncol 2014.

Pubblicato Online il 26 novembre, 2014
[http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045\(14\)71123-4](http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)71123-4)

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE
CORTESEMENTE:**

Véronique Terrasse, *Communications
Group*, al +33 (0)4 72 73 83 66 o
terrassev@iarc.fr; oppure il dott. Nicolas
Gaudin, *IARC Communications*, al
com@iarc.fr.

**L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL
CANCRO (IARC) FA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ (WHO).** IL SUO SCOPO È DI
COORDINARE ED EFFETTUARE LA RICERCA SULLE CAUSE
DELLE NEOPLASIE UMANE, SUI MECCANISMI DELLA
CARCINOGENESI E SULLO SVILUPPO DI STRATEGIE
SCIENTIFICHE PER LA RIDUZIONE DEI TUMORI.
L'AGENZIA È IMPEGNATA SIA NELLA RICERCA
EPIDEMIOLOGICA CHE NELLA RICERCA DI LABORATORIO
E DIFFONDE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE PER MEZZO DI
PUBBLICAZIONI, MEETING, CORSI E BORSE DI STUDIO.
CHIUNQUE DESIDERI ESCLUDERSI DALLA MAILING LIST
DEDICATA ALLE RASSEGNA STAMPA È PREGATO DI
SCRIVERE A com@iarc.fr.